

Влияние глауконита на урожайность картофеля в лесостепи Южного Урала

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В лесостепной зоне Челябинской области в условиях 2019 г. изучено влияние глауконита на формирование планируемой урожайности картофеля. Установлено, что применение глауконита (10 т/га) способствует повышению урожайности картофеля (сорта Розара – на 2,6 т/га, Захар – на 2,4 т/га, Каштак – на 3,6 т/га), а также достоверно повышает крахмалистость клубней: Розара – на 0,45 %, Захар – на 0,87 %, Каштак – на 0,29 % (НСР₀₅ по фактору С = 0,29). Положительное влияние глауконита на продукционный процесс обеспечивает формирование максимальной урожайности клубней при загущенной посадке на фоне совместного применения минеральных удобрений (N₁₆₀P₁₆₅K₂₅₀), глауконита и Мивал-агро: у сорта Розара – 33,5 т/га, Захар – 39,8 т/га, Каштак – 41,2 т/га.

Ключевые слова: картофель, урожайность, крахмалистость клубней, сорт, глауконит, минеральные удобрения, биостимулятор Мивал-агро.

Influence of glauconite on potato yield in forest steppe of South Urals

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. In the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region, in 2019, the effect of glauconite on the formation of the planned potato yield was studied. It has been established that the use of glauconite (10 t/ha) contributes to an increase in potato productivity (Rosara varieties – by 2.6 t/ha, Zakhar – by 2.4 t/ha, Kashtak – by 3.6 t/ha), as well as significantly increases the starchiness of tubers: Rosar – by 0.45%, Zakhar – by 0.87%, Kashtak – by 0.29% (SSD₀₅ by factor C = 0.29). The

positive effect of glauconite on the production process ensures the formation of the maximum tuber yield with a thickened planting against the background of the joint use of mineral fertilizers ($N_{160}P_{165}K_{250}$), glauconite and Mival-agro: in the Rosara variety – 33.5 t/ha, Zakhar – 39.8 t/ha, Kashtak – 41.2 t/ha.

Key words: potato, productivity, starchiness of tubers, variety, glauconite, mineral fertilizers, Mival-agro biostimulator.

Дешевые природные минералы предоставляют возможность повышения эффективности производства растениеводческой продукции за счет повышения эффективности минеральных удобрений и сокращения норм их использования [1–6], а также служат средством сохранения и повышения плодородия почвы [7]. На Урале в этом аспекте наибольший интерес представляет глауконит, разведанные запасы которого в Челябинской области составляют 300 млн. т [8]. Исследованиями Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2001-2003 гг. доказано, что глауконитовые пески Каринского месторождения (содержащие в среднем 57 % зерен глауконита) пригодны для использования в качестве удобрения картофеля без предварительной подготовки. Наибольший эффект отмечался на фоне азотно-фосфорных удобрений ($N_{60}P_{60}$). Применение в дозе 10 т/га повышало урожайность картофеля на 28,6 %, крахмалистости клубней – на 2,0 % по сравнению с фоном [9]. Для Уральского региона была разработана технология применения глауконита при возделывании картофеля [10].

Глауконит способен легко извлекаться в самостоятельный концентрат методом магнитной сепарации [11], что расширяет перспективы и способы его использования [12–17]. Освоение этого метода позволило в 2006 г. на базе Каринского месторождения наладить промышленное производство глауконитового концентрата с содержанием зерен глауконита 97 %. Исследования 2007-2009 гг. выявили возможность локального применения концентрата в дозе 2 т/га при возделывании картофеля. Прибавки урожая картофеля от его внесения варьировали в пределах 3,34-4,04 т/га в зависимости от сорта [18].

Цель исследований – изучить влияние глауконита на урожайности и качество клубней картофеля в зависимости от приемов агротехники.

Материалы и методы. Исследования проведены в 2019 г. на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Почва представлена выщелоченным черноземом (среднесуглинистого механического состава), характеризующегося слабокислой реакцией почвенного раствора ($pH_{\text{сол}} = 5,01$), высоким содержанием легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 192 мг/кг, средним содержанием подвижного фосфора (по Чирикову) – 90 мг/кг и повышенным – обменного калия (по Чирикову) – 171 мг/кг почвы.

Схема опыта. Фактор А – Мивал-агро: 1. Без обработки; 2. Обработка растений в фазу бутонизации картофеля (20 г/га). Фактор В – схема посадки: 1. 75x27 см (на продовольствие); 2. 75x19 см (на семенные цели). Фактор С – глауконит: 1. Контроль (без глауконита); 2. Глауконит (10 т/га). Фактор D – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Захар (среднеранний); 3. Каштак (среднеспелый). Фактор Е – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожайность 25 т/га ($N_{36}P_{45}K_{58}$); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{160}P_{165}K_{250}$).

Картофель выращивали в четырехпольном севообороте после чистого черного пара. Посадку провели 16 мая 2019 г. картофелесажалкой «Hassia». Репродукция – оригинальный семенной материал, полученный от лаборатории селекции картофеля. Фракция семенных клубней – 50-70 г. Удобрения (диаммофоска – 10:26:26, аммиачную селитру, калий хлористый) вносили весной перед посадкой картофеля. Глубина посадки – 6-8 см. Уборка 10-13 сентября. Учет урожая весовой. Площадь делянки – 27 м² (3x9 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Повторность опыта четырехкратная.

Вегетационный период 2019 года был недостаточно-влажным (ГТК = 0,91). Температура воздуха в мае была в среднем на 2,0°С, в июле – на 2,0°С и в августе – на 0,9°С выше нормы, а в июне соответствовала среднемноголетнему значению (16,2°С). Сумма осадков в мае была в 1,28 раза, в июне – в 1,34 раза, в июле – в 1,35, а в августе – в 1,06 раза меньше многолетней нормы.

Результаты и их обсуждение. Урожайность картофеля в условиях 2019 г. варьировала в значительных пределах в зависимости от уровня минерального питания (вклад фактора – 57,7 %), сорта (14,0 %), густоты посадки (11,3 %) и биостимулятора Мивал-агро (6,0 %). Влияние глауконита в общую вариацию урожайности клубней было достоверным и составило 8,3 %.

Наибольшая продуктивность у раннего сорта Розара (33,5 т/га), средне-раннего сорта Захар (39,8 т/га) и среднеспелого сорта Каштак (41,2 т/га) была зафиксирована при загущенной посадке на повышенном фоне питания при совместном применении глауконита и Мивал-агро (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность картофеля в зависимости от сорта и приемов агротехники, т/га (2019 г.)

Мивал-агро (А)	Густота посадки (В)	Глауконит (С)	Уровень минерального питания (Е)	Сорт (D)		
				Розара	Захар	Каштак
Конт-роль	75x27 см	Контроль	Без удобрений	13,6	19,3	18,5
			НРК на урожай 25 т/га	21,0	25,5	24,1
			НРК на урожай 40 т/га	24,5	28,6	27,3
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	15,2	21,8	18,6
			НРК на урожай 25 т/га	22,2	27,5	28,2
			НРК на урожай 40 т/га	29,4	32,2	33,1
	75x19 см	Контроль	Без удобрений	15,0	23,0	20,9
			НРК на урожай 25 т/га	23,7	30,8	29,4
			НРК на урожай 40 т/га	27,7	33,3	31,3
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	17,9	24,2	24,5
			НРК на урожай 25 т/га	25,0	32,2	29,1
			НРК на урожай 40 т/га	32,4	37,6	34,6
Мивал-агро (20 г/га)	75x27 см	Контроль	Без удобрений	15,4	19,4	19,4
			НРК на урожай 25 т/га	21,3	26,8	26,8
			НРК на урожай 40 т/га	25,6	33,4	32,7
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	19,5	23,7	21,1
			НРК на урожай 25 т/га	23,5	30,5	33,2
			НРК на урожай 40 т/га	29,9	35,4	38,8
	75x19 см	Контроль	Без удобрений	17,3	24,6	20,7
			НРК на урожай 25 т/га	26,0	32,5	29,7
			НРК на урожай 40 т/га	31,8	36,8	36,7
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	18,8	25,2	23,7
			НРК на урожай 25 т/га	26,9	33,0	34,7
			НРК на урожай 40 т/га	33,5	39,8	41,2

$HCP_{05} = 3,5; HCP_{05} (A, B, C) = 0,6; HCP_{05} (D, E) = 0,8$

Предпосадочное внесение в почву глауконита Каринского месторождения в дозе 10 т/га сопровождалось повышением урожайности картофеля сорта

Розара в среднем на 2,6 т/га, Захар – на 2,4 т/га, Каштак – на 3,6 т/га по отношению к контролю. Однако окупаемость дополнительных затрат урожаем при этом была не высокой – от 1,21 до 1,81 руб. на 1 руб. затрат.

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 т/га ($N_{36}P_{45}K_{58}$) повышало урожайность клубней сорта Розара в среднем на 7,1 т/га (43,1 %), Захар – на 7,2 т/га (31,8 %), Каштак – на 8,5 т/га (40,6 %). При этом заданный уровень продуктивности у двух последних сортов формировался во всех вариантах опыта, а у раннего сорта Розара только при загущенной посадке (75x19 см) или на фоне применения Мивал-агро (20 г/га).

Внесение удобрений в расчете на урожай 40 т/га ($N_{160}P_{165}K_{250}$) вызывало повышение продуктивности картофеля сорта Розара в среднем на 12,8 т/га (77,1 %), Захар – на 12,0 т/га (53,0 %) и Каштак – на 13,5 т/га (64,4 %) по сравнению с неудобренным контролем. Планируемая урожайность 40 т/га в условиях дефицита влаги 2019 г. достигалась только в двух вариантах опыта – при выращивании сортов Каштак и Захар на фоне применения глауконита (10 т/га) и биостимулятора Мивал-агро (20 г/га) при загущенной схеме посадки – 41,2 и 39,8 т/га соответственно.

Окупаемость затрат на применение удобрений в расчете на урожай 25 т/га находилась в пределах 14,00–16,65 руб./руб., а на урожай 40 т/га – 5,76–6,51 руб. на 1 руб. затрат в зависимости от сорта.

Фолиарное применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро в дозе 20 г/га повышало продуктивность сорта Розара в среднем на 1,8 т/га, Захар – на 2,1 т/га, Каштак – на 3,2 т/га. Окупаемость дополнительных затрат у сорта Розара при этом составила 9,14 руб., Захар – 10,49 руб. и сорта Каштак – 16,36 руб./руб. затрат.

Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га сопровождалось повышением урожайности картофеля сорта Розара на 2,9 т/га, Захар – на 4,1 т/га, Каштак – на 2,9 т/га (при окупаемости затрат соответственно 2,32; 3,27 и 2,31 руб./руб.). Содержание в клубнях сухого вещества при этом увеличивалось на 0,5-0,9 %, а крахмала – на 0,62-0,74 % в зависимости от сорта.

Усреднение экспериментальных данных по факторам А и В (Мивал-агро и густота посадки) показало, что эффективность применения глауконита возрастает на фоне внесения удобрений: у сорта Розара – на 6,3-16,6 %, Захар – на 6,6-10,1 %, Каштак – на 10,6-15,4 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Урожайность картофеля в зависимости от применения глауконита и минеральных удобрений, т/га (2019 г.)

При схеме посадки 75x27 см предпосадочное применение глауконита повышало эффективность применения биостимулятора Мивал-агро (в дозе 20 г/га) по всем сортам картофеля. Если без глауконита урожайность сорта Розара при использовании Мивал-агро увеличивалась в среднем на 1,0 т/га, то на фоне глауконита – на 2,0 т/га, у сорта Захар – на 2,0 и 2,8 т/га, а у сорта Каштак – на 3,0 и 4,4 т/га соответственно. Тогда как при производстве семенного картофеля (75x19 см) глауконит увеличивал эффект от применения Мивал-агро только по сорту Каштак – с 1,9 до 3,8 т/га (рисунок 2).

Точно также использование кремнийорганического препарата Мивал-агро при схеме посадки 75x27 см повышало эффективность внесения глауконита на

всех сортах картофеля (Розара – на 1,0 т/га, Захар – на 0,6 т/га, Каштак – на 1,4 т/га), а при схеме посадки 75x19 см – только по сорту Каштак – на 2,0 т/га.

Рисунок 2 – Влияние биостимулятора Мивал-агро и глауконита на урожайность картофеля в зависимости от густоты посадки, т/га (2019 г.)

Крахмалистость клубней в условиях 2019 года зависела, прежде всего, от выбора сорта (вклад фактора – 68,7 %), затем от густоты посадки (7,2 %), применения глауконита (4,6 %), уровня питания (3,5 %), применения Мивал-агро (2,5 %) и взаимодействия факторов AD (Мивал-агро и сорт – 2,3 %) и BC (густота посадки и использование глауконита – 2,0 %).

По накоплению крахмала в клубнях изученные сорта картофеля расположились в соответствие с продолжительностью их вегетационного периода. Так, наименьшим этот показатель был у раннеспелого сорта Розара – в среднем 16,59 %, затем у среднераннего сорта Захар – 18,85 %, и наибольшая крахмалистость клубней отмечалась у среднеспелого сорта Каштак – 19,98 % (таблица 2).

Наибольшая крахмалистость клубней зафиксирована при загущенной схеме посадки на фоне применения глауконита: у сортов Захар и Каштак – без

применения Мивал-агро на фоне внесения минеральных удобрений: Захар – 20,75 % (NPK на урожай 25 т/га), Каштак – 21,87 % (NPK на урожай 40 т/га), а у сорта Розара – без удобрений, но с использованием Мивал-агро – 18,07 %.

Таблица 2 – Крахмалистость клубней картофеля в зависимости от сорта и приемов агротехники в условиях 2019 года, %

Мивал-агро (А)	Густота посадки (В)	Глауконит (С)	Уровень минерального питания (Е)	Сорт (D)		
				Розара	Захар	Каштак
Конт-роль	75x27 см	Контроль	Без удобрений	16,55	20,12	20,39
			NPK на урожай 25 т/га	15,62	19,09	20,06
			NPK на урожай 40 т/га	15,12	16,96	19,34
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	16,54	20,32	20,30
			NPK на урожай 25 т/га	16,43	19,06	20,20
			NPK на урожай 40 т/га	16,93	18,30	18,99
	75x19 см	Контроль	Без удобрений	17,46	19,57	20,76
			NPK на урожай 25 т/га	16,38	19,82	20,58
			NPK на урожай 40 т/га	15,82	17,27	20,32
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	16,59	20,56	20,81
			NPK на урожай 25 т/га	17,45	20,75	20,74
			NPK на урожай 40 т/га	15,97	19,40	21,87
Мивал-агро (20 т/га)	75x27 см	Контроль	Без удобрений	16,03	18,25	19,91
			NPK на урожай 25 т/га	15,86	17,77	19,85
			NPK на урожай 40 т/га	16,68	17,97	19,55
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	16,08	18,47	18,79
			NPK на урожай 25 т/га	16,59	17,87	19,33
			NPK на урожай 40 т/га	16,90	17,64	19,37
	75x19 см	Контроль	Без удобрений	17,99	18,55	19,86
			NPK на урожай 25 т/га	16,31	18,24	18,93
			NPK на урожай 40 т/га	16,56	17,44	18,49
		Глауконит, 10 т/га	Без удобрений	18,07	19,96	20,82
			NPK на урожай 25 т/га	16,44	19,97	20,84
			NPK на урожай 40 т/га	17,75	19,17	19,43
НСР ₀₅ = 1,72; НСР ₀₅ (А, В, С) = 0,29; НСР ₀₅ (D, E) = 0,35						

Применение минеральных удобрений в целом по опыту вызывало снижение крахмалистости клубней, однако это снижение не было катастрофическим. На фоне удобрений в расчете на урожай 25 т/га содержание крахмала в клубнях сорта Розара снижалось в среднем на 0,53 %, Захар – на 0,41 %, Каштак – на 0,14 % (НСР₀₅ по фактору E = 0,35), а в расчете на урожай 40 т/га – на 0,45 %, 1,46 и 0,53 % соответственно. Наиболее заметное снижение крахмалистости клубней отмечалось у сорта Захар на повышенном фоне питания. Тогда как в остальных случаях снижение (от 0,14 до 0,53 %) было вполне терпимым.

Использование глауконита в дозе 10 т/га, наоборот, достоверно повышало содержание крахмала в клубнях картофеля: у сорта Розара в среднем на 0,45 %, Захар – на 0,87 %, Каштак – на 0,29 % (НСР₀₅ по фактору С = 0,29).

Влияние глауконита на крахмалистость клубней зависело от сорта и уровня минерального питания. У сорта Захар внесение глауконита обеспечило повышение крахмалистости на всех фонах минерального питания (без удобрений – на 0,71 %, NPK-1 – на 0,68 %, NPK-2 – на 1,22 %). Тогда как у сорта Розара и Каштак достоверные изменения этого показателя отмечались только на фоне применения удобрений: в расчете на урожай 25 т/га – на 0,69 и 0,42 % соответственно, а на урожайность 40 т/га – на 0,85 и 0,48 % (рисунок 3).

Рисунок 3 – Крахмалистость клубней картофеля в зависимости от сорта и применения удобрений и глауконита, % (2019 г.)

Применение минеральных удобрений без использования глауконита сопровождалось снижением крахмалистости клубней во всех вариантах опыта (на 0,37–1,71 %), тогда как на фоне применения глауконита снижение этого показателя отмечалось только по сорту Захар (на фоне NPK-1 – на 0,42 %, на фоне NPK-2 – на 1,20 %). В то время как по сортам Розара и Каштак изменения были в пределах ошибки опыта (НСР₀₅ по фактору E = 0,35).

Фолиарное применение биостимулятора Мивал-агро (20 г/га) в целом по опыту достоверно повышало крахмалистость клубней сорта Розара (в среднем на 0,37 %), но снижало этот показатель у сортов Захар (на 0,83 %) и Каштак (на 0,77 %).

Заключение. Применение глауконита в условиях 2019 г. оказывало не только положительное влияние на урожайность картофеля (прибавка урожая клубней у сорта Розара составила в среднем на 2,6 т/га, Захар – на 2,4 т/га, Каштак – на 3,6 т/га), но и достоверно повышало крахмалистость клубней: у сорта Розара – на 0,45 %, Захар – на 0,87 %, Каштак – на 0,29 % (НСР₀₅ по фактору С = 0,29). Наибольшая урожайность картофеля формировалась при загущенной схеме посадки на фоне совместного применения минеральных удобрений (N₁₆₀P₁₆₅K₂₅₀), глауконита и биостимулятора Мивал-агро: у раннего сорта Розара – 33,5 т/га, у среднераннего сорта Захар – 39,8 т/га, а у среднеспелого сорта Каштак – 41,2 т/га.

Литература

1. **Гаплаев М.Ш.** Эффективность органических удобрений и цеолитов при выращивании свеклы столовой (*Beta vulgaris L.*) // Проблемы агрохимии и экологии. 2015. № 1. С. 37-41.

2. **Горельникова Е.А., Ковалёва С.В., Карпунина Л.В., Сплюхин В.П., Сержантов В.Г.** Оценка возможности применения глауконита в качестве сорбента и удобрения в почве // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 11. – С. 3-5.

3. **Лобков В.Т.** Использование почвенно-биологического фактора в земледелии. – Орел, 2016. – 176 с.

4. **Рудмин М.А., Мазуров А.К.** Глауконитовые породы как перспективные попутные продукты Бакчарского месторождения (Томская область) // Проблемы геологии и освоения недр: сб. тр. – Томск, 2018. – С. 164-166.

5. **Сычѳв В.Г.** Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования. – Москва, 2019. – 328 с.

6. **Газизов Р.Р., Суханова И.М., Алиев Ш.А., Биккинина Л.М.Х., Ильясов М.М., Сидоров В.В.** Урожайность ярового рапса и гречихи при применении буроугольного удобрения и агроминерала глауконит // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2019. – Т. 240. – № 4. – С. 48-51.

7. Глухих М.А., Калганов А.А. Динамика плодородия почв Зауралья // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 12 (212). – С. 4-6.

8. Абдурахманова В.Н. Глауконит – нетрадиционное сырье. Предпосылки создания сырьевой базы глауконита в Челябинской области // Глауконит – калийное удобрение и минерал, пригодный для реабилитации загрязненных радионуклидами земель: науч.-пр. конф. – Челябинск, 2003. – С. 18-22.

9. Васильев А.А. Глауконит – эффективное природное минеральное удобрение картофеля / Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 6. – С. 35-37.

10. Кожемякин В.С., Васильев А.А. Технология производства картофеля с применением глауконитовых песков в условиях Уральского региона /. – Челябинск: ЮУНИИПОК, 2004. – 45 с.

11. Левченко М.Л., Григорьева А.В., Горностаева Т.А. Использование методов прикладной минералогии при изучении технологических свойств глауконитсодержащих песков // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – № 12. – С. 301-308.

12. Григорьева Е.А. Сорбционные свойства глауконита Каринского месторождения: автореф. дис. ... канд. хим. наук. – Челябинск, 2004. – 18 с.

13. Глаз Н.В., Сороколетова А.С., Токорева О.И. Применение цеолитсодержащего минерального сырья в растениеводстве // Молодые ученые-агропромышленному производству Дальнего Востока: сборник научных трудов молодых ученых. – Владивосток, 2006. – С. 58-62.

14. Горельникова Е.А., Ларионова О.С., Хапцев З.Ю., Степанов С.А., Зяйнитдинов Д.Р. Биотехнологические подходы к использованию глауконита в сельском хозяйстве // Аграрный научный журнал. – 2018. – № 5. – С. 11-15.

15. Васильев А.А., Лебедева Т.В., Уфимцева Л.В. Природные ионообменники в качестве носителей минерального питания в растениеводстве // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. XIX. – Челябинск, 2018. – С. 3-10.

16. Хапцев З.Ю., Степанов С.А. Глауконит – перспективный носитель для создания сухих препаративных форм биоудобрений // Инновации в пищевой технологии, биотехнологии и химии: сб. науч. тр. – Саратов, 2017. – С. 217-222.

17. Панасин В.И., Роньжина Е.С., Шогенов Т.А., Рымаренко Д.А. Эколого-агрохимические аспекты использования глауконитовых песков в земледелии Калининградской области // Известия КГТУ. – 2017. – № 47. – С. 148-156.

18. Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К. Эффективность применения глауконита под картофель // АПК России. 2016. Т. 23. № 2. С. 447-452.